

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГОЛОВНІ ДАТИ ІСТОРІЇ РАНЬОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ (XI ст.) В КОНТЕКСТІ ПОДІЇ ОСОБИСТОГО ХРЕЩЕННЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

Давньоруські джерела – Літопис (“Повість врем’яних літ”), Києво-Печерський патерик (найдавніше ядро XIII ст.) та Житіє прп. Феодосія (80-ті рр. XI ст.) містять низку найважливіших для історії Києво-Печерського монастиря дат, що належать до XI ст. *По-перше, це 1051 р.:* у “Повісті врем’яних літ” під цим роком міститься розлога стаття про заснування Києво-Печерського монастиря та його первісну історію¹. *По-друге, це 1062 р.:* Житіє прп. Феодосія Печерського Печерського цим роком датує постання наземного (т.зв. Ветхого) монастиря та Богородичного храму Києво-Печерської обителі². *По-третє, це 1073 р.:* згідно з літописом та Києво-Печерським патериком цього року була закладена Велика Печерська церква – Успенський собор. Цікаво, що джерела ніде не повідомляють про конкретний день цієї події – вказано лише рік³. *По-четверте, це 1089 р.,* коли 14 серпня на свято Успіння Богородиці, згідно з літописом та та Києво-Печерським патериком, було освячено Велику Печерську церкву⁴.

У науці прийнята точка зору, що ці дати цілком відображають історичні реалії, тож їх семантичне значення не вивчали. Проте, як вважаємо, конкретні роки, наведені у джерелах, мають глибокий символічний зміст: символічне та реальне не було відокремлене за Середньовіччя одне від одного, вони були тісно переплетені між собою, одне вписувалося в контекст іншого. Саме цей символічний зміст вказаних дат дозволить глибше усвідомити ті ментальні парадигми, що існували у ранньому Києво-Печерському монастирі.

Для того, аби усвідомити ідейне тло наведених дат, спочатку акцентуємо увагу на освяченні Великої Печерської церкви (Успенського собору) – 1089 р. Цей рік примушує передусім звернутися до історії особистого хрещення князя Володимира Святославича, яке в давнину сприймали, як хрещення Русі. Давньоруські звістки про цю подію містяться у двох джерелах: 1. У “Повісті врем’яних літ”; 2. У Житті святого Володимира – агіографічному творі, відомому у кількох варіантах та редакціях, найдавніший з яких, як вважають, входить до складу “Пам’ять і похвала князю руському Володимирі” Якова Мніха⁵. Інші давньоруські твори, які згадують хрещення Володимира та Русі, повторюють чи розвивають дані двох вищеназваних джерел.

“Повість врем’яних літ” наводить розлогу розповідь про шлях Володимира до істинної віри, який завершується сюжетом хрещення та вінчання з царівною Анною в Корсуні у 988 р.⁶ Згідно з “Пам’яттю і похвалою князю руському Володимирі” Якова Мніха, Володимир жив після хрещення 28 років, тож охрестився 987 р.; на третє літо по хрещенню (989) Корсунь узяв; на четверте літо (990) заснував церкву Богородиці; на п’яте літо (991) Переяславль заклав; на дев’яте літо (996) дав церкві Богородиці десятину⁷.

Як бачимо, давньоруські джерела повідомляють різні дати особистого хрещення Володимира. Якщо “Повість врем’яних літ” вказує взяття Корсуна (візантійського Херсона) та хрещення Володимира під 988 р., то “Пам’ять і похвала князю руському Володимирі” Якова Мніха роком взяття Корсуна називає 989 р. Дату хрещення Володимира у 989 р. наводять

¹ Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). Київ, 1990. С. 246-258.

² Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ: Час, 1991. С. 39.

³ ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Москва, 2001. Стлб. 173; Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 2001. Стлб. 173; Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва, 2000. С. 198; Києво-Печерський патерик. С. 8.

⁴ Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком)... С. 318-320; Києво-Печерський патерик. С. 13.

⁵ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Санкт-Петербург, 1908. С. 13-28.

⁶ ПСРЛ. Т. 1. Стлб. 86-75.

⁷ Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку // КСИИМК. № 37. Москва, 1963. С. 74-75.

також Новгородський перший літопис за Комісійним списком¹, Псковський перший², а також Вологодський літописи³.

Під час вивчення цього питання, відома дослідниця Софії Київської Н. Нікітенко звернулася не лише до давньоруських, а й до візантійських джерел. Свідчення, що їх повідомляють візантійські історики про події, пов'язані з хрещенням руського князя, містяться у таких джерелах:

1. У згадці Михаїла Пселла (середина XI ст.) про прибуття на поміч імператору Василю II руського війська та його битву з армією узурпатора Варди Фоки⁴.

2. У стислих повідомленнях про ці події хроністів Скіліци та Зонари (XI–XII ст.), котрі згадують цінну подробицю: перед битвою під Хрисополем імператор Василій II встиг одружити Володимира зі своєю сестрою принцесою Анною⁵. Отже, князь побрався з принцесою Анною не пізніше весни – початку літа 989 р.

3. У надзвичайно важливій інформації сучасника подій Лева Диякона про захоплення русами Херсона. Він повідомляє, що напередодні падіння Херсона на небі з'явилися вогняні стовпи (північне сьйво) як провість цієї події, і далі зауважує, що незабаром з'явилася комета, яка передвіщала нове лихо: землетрус у Константинополі⁶. Оскільки згадані небесні феномени феномени точно датовані арабським християнським істориком XI ст. Ях'ею Антіохійським, а також частково сучасником подій – вірменським істориком Степаносом Таронським (Асохіком), В. Васильєвський та В. Розен першими встановили, що Херсон був узятий між 7 квітня, коли були видимі вогняні стовпи, і 27 липня 989 р., коли з'явилася комета⁷. З огляду на те, що обряд хрещення звичайно здійснювався в ніч з суботи на неділю (коли хрестився Христос), Н. Нікітенко висунула логічну гіпотезу про те, що князь та його дружина охрестилися в ніч з 11 на 12 травня 989 р., які припадали на суботу та неділю, оскільки літургійний день починається звечора⁸.

Як показала дослідниця, дата 12 травня, як особливий день в історії Русі, введено в програму декорації Софійського собору в Києві. Так, у нижньому регістрі мозаїк головного вівтаря, де розміщено Святительський чин, серед Отців Церкви першими ліворуч зображені Єпіфаній Кіпрський та Папа Римський Климент, тобто вони розпочинають ряд святителів. Їхні фігури, на відміну від інших святителів, доволі незвичні в цьому ряду. Появу тут фігури Климента ще В. Лазарев пов'язав з відомою подією – придбанням його мощів Володимиром Святославичем у Корсуні та покладенням їх у Десятинній церкві⁹. Зображення ж Єпіфанія, на думку Н. Нікітенко, обумовлено тим, що його пам'ять святкували 12 травня, тоді ж, коли відбулося освячення Десятинної церкви. Тож введення у Святительський чин фігур Климента і Єпіфанія, а також сусідство цих святителів пов'язане з прославленням головних діянь Володимира щодо християнізації Русі – створенням Десятинної церкви та встановленням культу Климента Римського, котрий набув на Русі національного значення¹⁰.

Ми погоджуємося з концепцією дослідниці про те, що особисте хрещення Володимира відбулося 12 травня 989 р. Саме тому, як вважаємо, освячення Успенського собору у 1089 р. було приурочено до 100-річного ювілею цієї основоположної для історії Русі дати. Хрещення Володимира, яке ототожнювали з хрещенням всієї держави, в ідейному контексті усвідомлювали як “точку відліку” розбудови Києво-Печерської лаври, сакральною домінантою якої була Велика Печерська церква. Освячення Успенського собору у

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва ; Ленинград, 1950. С. 159.

² ПСРЛ. Т. 4: Новгородские и Псковские летописи. Санкт-Петербург, 1848. С. 175.

³ ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. Ленинград, 1982. С. 64.

⁴ Михаил Пселл. Хронография. Москва, 1978. С. 101.

⁵ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 89-90; Ioannis Zonarae Epistome Historiarum. Bonnae, 1897. P. 515.

⁶ Лев Диякон. История. Москва, 1988. С. 90-91.

⁷ Васильевский В. Г. Труды. Санкт-Петербург, 1909. Вып. 1. С. 100.

⁸ Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Киев, 1999. С. 126.

⁹ Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. Москва, 1960. С. 34-35.

¹⁰ Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. С. 125.

символічному значенні співвідносили з постанням Руської Церкви, пов'язаним з особистим хрещенням Володимира Святославича 12 травня 989 р.

Думку про те, що саме подію особистого хрещення князя Володимира усвідомлювали як духовну основу розбудови раннього Києво-Печерського монастиря, підтверджують й інші три головні дати його історії – 1051, 1062 та 1073 рр. Вперше звертаємо увагу на те, що у 1051 р. так само, як і в рік хрещення Володимира (989), Великдень припав на 31 березня, а П'ятидесятниця – на 19 травня. Симптоматично, що у 1062 та 1073 рр., знову ж таки стався цей знаменний збіг, котрому, вочевидь, в давнину надавали глибокого сакрального значення і на який ще ніколи не звертали уваги в науці. До речі, таких збігів у XI ст. було лише 5 (у 1000, 1051, 1062, 1073 та 1084), причому три з них (1051, 1062 та 1073), були інкорпоровані давніми джерелами в історію Києво-Печерського монастиря.

Сказане дозволяє зробити припущення про конкретний день закладення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який припадав на 1073 р. Згідно з Києво-Печерським патериком, Богоматір у Влахернах повідомила грецьких майстрів – будівничих Успенського собору, що прп. Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво цього храму¹. Тож у киево-печерській традиції, що знайшла своє втілення у Патерику, подія закладення Успенського собору в хронологічному порядку була нерозривно пов'язана з днем смерті прп. Антонія. Найдавнішим днем пам'яті прп. Антонія є 7 травня, ця дата фіксує час смерті святого, що сталася у 1073 р.² Припускаємо, що закладення Успенського собору і справді відбулося одразу після смерті Старця. Оскільки 7 травня припало 1073 р. на вівторок, а закладення храмів зазвичай відбувалося у неділю – День Господній (іноді з суботу на неділю), і приурочується до певної пов'язаної з цим храмом церковної події, то, найвірогідніше, фундація Великої Печерської церкви сталася у неділю 12 травня 1073 р. Отже, не лише рік хрещення Володимира – 989 р., а й конкретний день цієї події – 12 травня були інкорпоровані в історію раннього Києво-Печерського монастиря, яку втілено у сакральній забудові славетної давньоруської обителі.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 6.

² Ця дата відома з кінця XIV – початку XV ст. із списків Прологу 2-ї редакції, які походять з Північно-Східної Русі, таких як Спасо-Прилуцький. (Див. *Абрамович Д. И.* О Спасо-Прилуцком прологе СПбДА // Новый сборник статей по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905. С. 286.) та Успенський Прологи. (Див. ГИМ. Усп. 3-перг) 1410–1425 рр., де під 7 (рідше 3) травня розміщено переробку “Сказання, чого називається Печерським монастир”, що має назву “Слово про Антонія” та “Успіння Антонія”. Однак дата цих списків не визначає часу створення пам'ятки, оскільки більш ранні списки Прологу, створені у Володимиро-Суздальській Русі, не збереглися, при тім, що даний різновид відзначається архаїчністю складу, який вказує на формування збірника у домонгольські часи. У середині – третій чверті XV ст., вірогідно, з написанням служби прп. Антонію, створено і нову версія “Слова” про преподобного, яка називається житієм. Текст розміщено вже під 10 липня. Дати пам'яті прп. Антонія 7 травня та 10 липня існують з XV–XVII ст. паралельно; травнева – переважно у Пролозі, а липнева – у богослужбених книгах. Остаточо липнева пам'ять стала головною не раніше другої половини XVII ст. за архимандрита Варлаама Ясинського (1684–1690).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020